

SPORT TERMINOLOGIYASI VA UNI O'RGANISHNING AHAMIYATI

Xolmo'minova Intizor Zokir Qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,

Pedagogika va ijtimoiy-gumanitar
fanlar fakulteti 4-23-guruh talabasi

e-manzil: @kholmuminova_i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292482>

Annotatsiya: Maqola sport terminologiyasini o'rganishning ahamiyatini ko'rsatadi. Terminologiya— bu yozuvchi, urf-qonun, madaniyat va madaniy tarix faoliyatining asosini tashkil qiladigan lug'at boyligi Sport terminologiyasi — bu turli xil sport turlarida ishlatiladigan atamalar, foydalanish tartib-qonunlari va shartnomalar.

Kalit so'zlar: sport terminologiyaning ahamiyati, texnik, malaka oshirish kurs, kommunikatsiya munosabatlarni yaxshilash, xalqaro standartlar.

SPORTS TERMINOLOGY AND ITS IMPORTANCE

Annotation: This article highlights the significance of studying sports terminology. Terminology serves as the foundation for the vocabulary of writing, customs, culture, and cultural history. Sports terminology encompasses the terms, usage rules, and conventions used in various sports disciplines.

Keywords: importance of sports terminology, technical skills, training course, enhancing communication relationships, international standards.

So'nggi yillarda mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Yetishib chiqayotgan kadrlar sifatini yaxshilash, jahon andozalariga mos va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 2909-sonli qarorida ta'kidlanganidek, har bir oliy ta'lim muassasasi jahonning yetakchi ilmiy-ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yish, o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarini keng joriy qilish, o'quv-pedagogik faoliyatga, malaka oshirish kurslariga xorijiy hamkor ta'lim muassasadan yuqori malakali o'qituvchilar va olimlarni faol jalb qilish, ularning bazasida tizimli asosda respublikamiz oliy ta'lim muassasalari magistrant, yosh o'qituvchi va ilmiy xodimlarning stajirovka o'tashlarini, professor-o'qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil qilish lozim.

O'zbekistondagi ochiqlik siyosati, barcha sohalarda xalqaro hamkorlik jarayoni xorijiy tillarni bilishni taqazo etmoqda. Kelajagimiz bo'lgan yosh avlodni chet tillarni mukammal darajada biladigan erkin so'zlasha oladigan qilib tarbiyalash maqsadida: O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2012-yil 12-dekabrda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra barcha umum ta'lim maktablari kerakli jihozlar va texnikalar bilan ta'minlandi. Birinchi sinfdan boshlab o'yin tarzida chet tillarni o'qitish yo'lga qo'yildi. Darsliklar takomillashtirildi. Chet

tilini bilish darajasi bo'yicha O'zbekistonda Kembrij universiteti materallari asosida CEFR milliy sertifikatini joriy etildi.

Tilshunoslikka va chet tillarni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor soha vakillariga juda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Tilshunoslikda juda ko'p bo'limlar mavjud. Har bir bo'lim bo'yicha juda ko'p izlanishlar olib borilmoqda. Shu jumladan, terminologiya sohasi so'nggi yillarda juda ko'p e'tibor qaratilayotgan soha hisoblanadi. Chunki, dunyodagi rivojlanishlar, yangilanishlar o'z navbatida yangi-yangi terminlarni, tushunchalarni yaratilishiga sababchi bo'lyapti. Terminologiya esa o'sha yaratilayotgan terminlarni va tushunchalarni o'rganadigan lingvistika sohasining eng muhim bo'limlaridan biri hisoblanadi. Terminologiyaning ham juda ko'p tarmoqlari mavjud.

Terminologiyaning eng ko'p o'rganilayotgan va hamma uchun qiziqarli bo'lgan sport terminologiyasi bo'limi mavjud. Sport sohasi so'nggi yillarda rivojlanib bormoqda. Butun dunyoda sport sohasiga qaratilayotgan e'tibor va qilinayotgan ishlar juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Juda ko'p xalqaro musobaqalar va olimpiadalar o'tkazilayapti. Sport butun insoniyatni sog'lom va baquvvat qilibgina qolmasdan, yosh avlodni bo'sh vaqtini bekorga sarflamasligini va turli xil zararli odatlarga, buzg'unchi yo'llarga kirib ketishini oldini oladi. Sport sohasi ham yildan-yilga yangilanib, rivojlanib bormoqda. Rivojlanishlar natijasida yangi sport turlari paydo bo'lyapti va buni oqibatida sport sohasida juda ko'p yangi tushunchalar va terminlar yaratilyapti. Yaratilayotgan va sohada mavjud terminlarni sport terminologiyasi bo'limi o'rganadi. Sport turlari juda ko'pligini hisobga olsak, sport terminlari ham boshqa soha terminlariga qaraganda juda katta lug'at boyligiga ega soha hisoblanadi.

Dunyo tilshunosligida sport terminologiyasi masalalari bo'yicha bir qator tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Bu yo'nalishda V.D.Shvayko, R.V.Popov, M.A.Adnan, R.V.Vaynz, E.I.Gureeva, M.Meshch, P.Vayt, Z.Murzoeva kabi xorij olimlari hamda Yu.S.Sholomiskiy, R.Ismoilov, M.Norkin, X.T.Rafiev, M.X.Boboyorov, Z.A.Abdullaeva kabi o'zbek olimlari tadqiqotlar olib borishgan.

XIX-XX asr tilshunosligida terminologiyaga oid nazariy qarashlar va qonuniyatlar D.S.Lotte, G.O.Vinokur, A.A.Reformatskiy, E.D.Polivanov, R.A.Budagov, N.N.Amosova, A.D.Xayutin, Brayson, X.Sonneveld, R.Doniyorovlar tomonidan yanada rivojlantirildi. Mazkur sohada ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilganiga qaramay, o'z yechimini kutayotgan masalalar ham mavjud. Bu esa terminologiya muammosini yangi yondashuvlar asosida tadqiq etishni taqozo etadi. V.D.Shvaykoning ilmiy izlanishlari ingliz tilidagi sportga oid frazeologik birliklarning tadqiqiga bag'ishlangan bo'lsa, R.V.Vaynzning tadqiqotlarida esa ingliz tili sport leksikasi tarkibidagi fransuzcha o'zlashmalarning lingvostatistikasi va semantik xususiyatlari atroflicha o'rganilgan.

O'zbek tilshunosligida M.X.Boboyorov sport terminologik tizimining o'zbek tilining ichki imkoniyatlari hamda tashqi omillar asosida rivojlanish jarayonlarini yoritgan, Z.A.Abdullaeva esa terminlar taraqqiyotiga tarixiy- ijtimoiy omillarning ta'siri masalasini tadqiq etgan.

Jahon hamjamiyati bugungi kunda sport sohasiga har qachongidan ham katta e'tibor qaratmoqda. Chunki, sport tadbirlari va musobaqalari butun dunyo xalqlarini tinchlikka, osoyishtalikka, hamjihatlikka, do'stlikka va birdamlikka yetaklaydigan eng muhim yo'llardan biri sifatida qaralmoqda. Shu ma'noda, insonlarning kundalik faoliyatida va sog'lom turmush tarziga ega bo'lishlarida sport turlarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu esa o'z

navbatida, sportning barcha turlarini rivojlantirishni real ehtiyoj masalasiga aylantirdi. Natijada, har bir mamlakatda milliy til xususiyatiga ega bo'lgan sport terminologiyasi yanada takomillashmoqda va xalqaro terminlarning iste'molga kirishi oqibatida boyib bormoqda.

Yuqoridagi omillar sport terminologiyasini tilshunoslik nuqtai nazaridan chuqur tadqiq etish, terminlarni va leksik birliklarni tizimlashtirish va tartibga solish zaruratini keltirib chiqardi. Vaholanki, til va jamiyatning o'zaro bog'liqligi, ularning dinamik va to'xtovsiz o'zgarishlarga uchrashi, qolaversa, sohaga yangi termin va tushunchalarning muntazam o'zlashtirilishi natijasida keng qo'llanilishi ushbu masalada doimiy va muhim izlanishlarni talab qiladi.

Tilshunoslikda sport sohasiga oid termin va leksemalarning ingliz va o'zbek tillari kesimida qiyosiy-tipologik tahlil qilish, mazkur tillarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillarni hamda ingliz va o'zbek tili terminologiyasining farqli va o'xshash xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida sportga oid ko'p qatlamli terminlarni tizimlashtirish (maqbullashtirish), to'g'ri tarjima qilish, tartibga solish kabi masalalarga munosib yechim topishni taqozo qiladi. Dunyoning ko'plab oliy ta'lim muassasalari hamda tadqiqot markazlarida sport terminologiyasi bilan bog'liq ilmiy-izlanishlar olib borilmoqda. Bularga misol tariqasida Buyuk Britaniyada Amaliy tilshunoslik/maxsus maqsadlar uchun ingliz tili yo'nalishi, AQShning Michigan shtati tilshunoslik muassasasi, Avstraliyaning Sistem-funksional tilshunoslik maktabi hamda Rus lingvistik janr maktabida olib borilayotgan terminologiya sohasiga oid bir qator ilmiy izlanishlarni keltirishimiz mumkin.

Mamlakatimizda ayni paytda aholi salomatligini mustahkamlash maqsadida sport turlarini rivojlantirishga, yoshlarning bo'sh vaqtini muayyan sport turlari bilan qamrab olishga, yangi sport turlarini ommalashtirishga katta e'tibor qaratilgan. Shunday ekan, ta'lim tizimida sport sohasiga doir terminologik birliklarning leksik-semantik, grammatik, etimologik, struktur-funksional xususiyatlarini o'zbek va ingliz tili misolida qiyosiy aspektda o'rganishlar olib borish, sohaga oid termin va leksemalarining talabalar tomonidan puxta o'zlashtirilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa, lingvistik jihatdan sport sohasiga oid termin va leksemalarni chuqur va keng qamrovli o'rganish milliy tilshunoslik sohasining dolzarb muammolaridan biri ekanligidan dalolat beradi.

Terminologiya bu maxsus lug'atning tipologiyasi, kelib chiqishi, shakli, mazmun – mohiyati va faoliyati, shuningdek, foydalanish, tartibga solish va yaratish nuqtayi nazaridan o'rganadigan fan hisoblanadi. Har bir sohaning alohida terminlari mavjudi va har bir sohaning terminlar lug'atidan foydalanib biz o'sha sohani chuqurroq o'rganishimiz mumkin.

References:

1. Babakulovna, X. Z., & Shukhratovna, T. U. (2024, April). Исследование важности глобальной коммуникации с применением международной терминологии. in international conference on medicine, science, and education (Vol. 1, No. 3, pp. 93-96).
2. Turaeva, U. (2024). Uzbek: Yuridik terminlar tarjima yuridik terminlar tarjimasida sinonimiya tarjima muammosi sifatida. Farg'ona Davlat Universiteti, 30(4), 82. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/3420>

3. Turaeva, U. (2024). Uzbek: Yuridik terminlar tarjima yuridik terminlar tarjimasida sinonimiya tarjima muammosi sifatida. Farg'ona Davlat Universiteti, 30(4), 82. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/3420>
4. Абдуллаева З.А. “Ўзбекистонда спортнинг шаклланиш ва ривожланиш тарихи”: Тарих фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2009. – 32 б.
5. Jie, Min & Houzhong, Jin. (2010). Analysis on Essence, Types and Characteristics of Leisure Sports. Modern Applied Science. 4. 10.5539/mas.v4n7p99.
6. Smith, Zadie. *White Teeth*. London: Penguin Books, 2000.
7. Rushdie, Salman. *The Satanic Verses*. London: Viking Penguin, 1988.
8. Shamsie, Kamila. *Home Fire*. London: Bloomsbury Publishing, 2017.
9. Tölölyan, Khachig. *The Nation-State and Its Others: In Lieu of a Preface. Diaspora: A Journal of Transnational Studies* 1(1): 1991, pp. 3–7.

INNOVATIVE
ACADEMY